

CULTURAL SCIENCES

UDC 291.3

ISLAM ON THE VIRTUES OF FRIDAY

Tatyana Dorofeeva

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 291.3

ИСЛАМ О ДОСТОИНСТВАХ ПЯТНИЦЫ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the topic «Sanctification of the days of the week in Islam». Based on the study of Muslim theological literature, the author reveals the significance of the days of the week in Islam. It is shown that any day of the week of a believer should be dedicated to finding the satisfaction of the Almighty. On all days of the week, Muslims are required to engage in godly activities. But Islam attaches special importance to Juma (Friday), the day of common prayer in the mosque. In Islam, it is believed that Allah's punishment increases for sins committed on this day, and the reward increases for a righteous life.

Аннотация

Статья посвящена теме «Освящение дней недели в исламе». Автор на основе изучения мусульманской богословской литературы раскрывает значение дней недели в исламе. Показывает, что любой день недели верующего должен быть посвящен обретению довольства Всевышнего. Во все дни недели мусульмане обязаны заниматься богоугодной деятельностью. Но особое значение в исламе придается Джуме (пятнице) – дню общей молитвы в мечети. В исламе считается, что за грехи совершенные в этот день увеличивается наказание Аллахом, а за праведную жизнь приумножается награда.

Keywords: Allah, Islam, Quran, Muhammad, week, Friday, man.

Ключевые слова: Аллах, ислам, Коран, Мухаммед, неделя, пятница, человек.

По учению ислама, вся жизнь человека и время его жизни, измеряемое годами, месяцами, неделями, днями и часами, является возможностью для поклонения и обретения довольства Всевышнего.

В исламе указывается – нельзя забывать, что каждый новый день – это благословение и подарок Всевышнего, и мусульмане должны посвятить его Аллаху. Каждый день хороший, но некоторые дни таят в себе больше благословений для верующих[5].

Самым главным и важным днем недели для мусульман объявлена пятница – Джума – в переводе с арабского – день собрания. Пророк Мухаммед отмечал: «Пятница является лучшим из дней, в которые восходило солнце» [4].

В учении ислама пятница признается как лучший день из всех дней после дня стояния на горе Арафат (один из этапов хаджа). Совершение грехов в пятницу считается пренебрежением к этому священному дню, поэтому в нем многократно увеличивается наказание за грехи, но большей будет и награда за благие дела в этот день [5].

Это день, когда местная община собирается вместе, чтобы укрепить узы братства и просить прощения и благословения у Аллаха. Проповедь (вааз), произнесенная перед молитвой, дает верующим духовное руководство, знания и наставления [3].

Джума-намаз – это совместная молитва под руководством имама. «О, верующие! Когда призывают [азаном] на намаз в пятницу, то устремитесь к поминанию Аллаха [к совершению пятничного намаза] и оставьте торговлю [и все прочие дела]. Это лучше для вас [чем прибыль от торговли], если бы вы только знали [какое благо в намазе, то непременно отдали бы предпочтение вечному]» (Коран, 62:9). Следовательно, через данный аят Всевышний указывает мусульманам, что пятничный намаз есть прямая обязанность всех мусульман. Тем не менее, есть категории лиц, для которых данная молитва не обязательна (они также могут не присутствовать на праздничных молитвах во время двух главных праздников ислама – Ураза-Байрам и Курбан-Байрам):

- женщины, которым такие намазы дозволено совершать дома в индивидуальном порядке;
- несовершеннолетние, то есть дети, не достигшие полового созревания;
- путники, которыми по шариату признаются люди, отделившиеся от дома на расстояние более 87 км и на срок не более 15 суток;
- недееспособные – как физически, так и душевно больные люди.

Перед тем, как отправиться на Джума в мечеть, верующему необходимо совершить следующие действия:

- совершить полное омовение (гусль). Мухаммед наставлял: «Тот из вас, кто приходит на пятничную молитву, пусть совершает полное омовение» [3];

- надеть свою лучшую одежду. Пророк говорил: «Каждому, помимо своей рабочей и повседневной одежды, необходимо иметь чистые одеяния, предназначенные для пятничной молитвы» [3];

- смазаться благовониями. Мухаммед поучал: «Тому, кто в пятницу совершит полное омовение, умаститса благовониями... это станет искуплением грехов, совершенных им между этой и предыдущей пятницей» [3];

- воспользоваться мисваком (щеткой из ветвей и корней дерева арак). Мухаммед указывал: «Если бы это не было обременительно, то я бы повелел чистить зубы перед каждой молитвой» [3];

- по мере возможности добираться до мечети пешком. В хадисе сказано: «Аллах сделал запретами для Адского огня ноги тех людей, у кого они покрываются пылью на пути Господа» [3];

- прийти в мечеть необходимо заблаговременно. Мухаммед отмечал: «С наступлением пятничного дня у дверей каждой мечети появляются ангелы, которые записывают каждого, кто заходит в мечеть. Человек, который придет в мечеть заблаговременно, подобен тому, кто принесет в жертву Всевышнему верблюда... Когда же к верующим выходит имам, то ангелы сворачивают свои свитки и входят внутрь» [3].

В исламе достоинства пятницы определяются следующим образом:

- в пятницу прощаются грехи, совершенные в течение недели;

- джума-намаз убергает от огня ада;

- в этот день Всевышний принимает все мольбы мусульман;

- Джума – праздник для верующих;

- в пятницу наступит Судный день;

- того кто умер в пятницу минуют мучения в могиле;

- это день, когда Адам вошел в райские сады, день, когда он был изгнан из него, а также день его смерти;

- «Пятница – день бракосочетания», так как в этот день вступили многие пророки, в том числе и Мухаммед с двумя женами – Хадижей и Айшей;

Пятничный намаз совещается в соборной Джума-мечете – одном из видов мечетей. Как правило, соборная мечеть – одно из самых величественных сооружений в поселении. Наряду с соборной мечетью в исламе существуют:

- мечети для ежедневной молитвы жителей определенного квартала и свершения обрядов, связанных с жизненным циклом человека – квартальные мечети;

- мечети для совершения намаза в праздничные дни Курбан-байрам и Ураза-байрам – намазгох-мечети;

- мечети при мавзолеях, медресе и ханаках.

В комплексе мечети различают: водохранилище для омовений, молельный зал, зал для духов-

ной власти и женщин. Во внутреннем убранстве мечети наиболее выделяются михраб – ниша указывающая направление на Мекку и минбар – кафедра трибуна для имама.

Вернемся к характеристике других дней недели в исламе, по определению пророка Мухаммеда:

- *суббота* считается днем предательства;

- *воскресенье* – это день когда Всевышний стал творить, поэтому в этот день мусульманам рекомендуется посадка деревьев и строительство дома;

- *понедельник* признается днем путешествий и торговли; в этот день мусульманам рекомендован пост, так как в понедельник родился пророк Мухаммед;

- *вторник* назван «днем крови», ибо в этот день совершено много кровавых событий, описанных в Коране и Сунне;

- *среда* определена двояко: «день несчастий» и «положительный день для начинаний». Современные богословы считают, что несчастным днем является тот, в который мусульманин совершил грех, а хорошим – любой день, когда правоверный свершает богоугодные дела [1].

Мнения о среде как о положительном дне [2]:

- дело, начатое в среду, непременно будет доведено до конца. В связи с этим рекомендуется изучение наук в этот день;

- мольба, прочитанная в среду после обеда до наступления времени предзакатного намаза, принимается;

- *четверг* считается хорошим днем для посещения различных чиновников.

Итак, в исламе дается характеристика всем дням недели, при этом лучшим днем недели определяется пятница, хотя богоугодные дела правоверным нужно совершать в любой день недели.

Литература

1. День отдыха у мусульман [Электронный ресурс]. URL: <https://mebstroy.com/sovety/den-otdyha-u-musulman.html> (дата обращения 14.01.2025).

2. Об особенностях дней недели [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-dag.ru/vse-ob-islame/25663?ysclid=m5jib92fn220049293> (дата обращения 24.01.2025).

3. Почему пятница благословенный день для мусульман? [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/pocemu-patnica-blagoslovennyj-den-dla-musulman/?ysclid=m6dfzsgxp525379233> (дата обращения 10.01.2025).

4. Почему пятница лучший день недели [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.global/veroucenie/adaby/pocemu-pyatnitsa-luchshiy-den-nedeli/> (дата обращения 18.01.2025).

5. Что в исламе значит каждый день недели? [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/cto-v-islame-znait-kazdyj-den-nedeli/?ysclid=-m6df7dajvf63363146> (дата обращения 10.01.2025).